

**Ingliz tilidagi frazeologik iboralarning
og'zaki nutqda qo'llanilishi**

**O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti
"Jahon tillari va adabiyoti"
kafedrasi katta o'qituvchisi**

**Usmanova Xumora Ahmadjonovna
o'qituvchi Ergasheva Zilola Saydullaevna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rganishda frazeologik iboralarning og'zaki nutqda qo'llanilish va ularning tadbiiq etilishi yoritib berilgan. Shuningdek, ayrim ko'chma ma'noda qo'llaniladigan iboralar misol tariqasida tahlil qilinib, ingliz va rus tilidagi ekvevalentlari qiyoslab berilgan.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birlik, nutq, ibora, idioma, maqol, leksik, semantik, birikmalar.

Применение в устной речи английских фразеологических единиц

**Государственный институт искусства и культуры Узбекистана,
старший преподаватель кафедры
«Мировые языки и литература»
Усманова Хумора Ахмаджонова,
преподаватель Эргашева Зилола Сайдуллаевна**

Аннотация: Основной целью статьи является использование английских фразеологических единиц и их применение в устной речи в овладении английским языком. Также в качестве примеров анализируются некоторые образные выражения и сравниваются их эквиваленты в английском и русском языках.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, речь, словосочетание, идиома, пословица, лексические, семантические, устойчивые, сочетания.

Phraseological phrases in English

use in oral speech

**Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
"World languages and literature"
senior lecturer of the department
Usmanova Khumora Akhmadjonovna.
teacher Ergasheva Zilola Saidullaevna**

Abstract: The main purpose of the article is the use of English phraseological units and their application in oral speech in mastering the English language. Also, as examples, some figurative expressions are analyzed and their equivalents in English and Russian are compared.

Key words: phraseology, phraseological unit, speech, phrase, idiom, proverb, lexical, semantic, stable, combinations.

Ingliz tilini o'rganishda so'zlashuv nutqida faol ishlatiladigan ayrim turg'un iboralarning mazmunini izohlashga, sintaktik qurilishi, unda ishtirok etgan so'zlarning leksik ma'nolariga e'tiborni qaratish va o'zbek tilidagi muqobil shakllarini topish og'zaki nutqni o'stirishda muhim ahamiyatni kasb etadi.

Turg'un birikmalarning ma'nolarini ochib berish jarayonidagi qiyinchiliklar asosan mazkur birikmalarning tabiati, ularning leksik, semantik va sintaktik jihatidan murakkabligi bilan bog'liqdir. Boz ustiga, talay frazeologizmlar milliy xususiyatlarga ham ega bo'lib, bu hol ham o'qituvchi, shu qatorda til o'rganuvchi uchun ham bir qator amaliy muammolarni ko'ndalang qo'yadi.

Bu muammolarni muvaffaqiyatli hal etish uchun turg'un birikmalarni erkin so'z birikmalaridan farqlay bilish, ularning mazmunida yashiringan asosiy tushuncha va ma'no nozikliklarini ochib bera olish talab qilinadi.

Avvalom bor, frazeologik iboralarning qo'llanilishi haqida tushuncha berishdan oldin, frazeologiya, hamda frazeologik ma'no nima, qay darajada uning mohiyatini anglay olishimizni aniqlab olish zarur bo'ladi.

Frazeologiya (yun. phrasis – ifoda, ibora va frazeologiya).

1) tilshunoslikning tilning frazeologik tarkibini (frazeologizm) uning hozirgi holatida va tarixiy taraqqiyotida tekshiruvchi bo'limi;

2) muayyan tildagi frazeologizmlar majmui.

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi¹⁵.

¹⁵ Раҳматуллаев Ш., Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари.- Тошкент, 1966 - 46 бет.

Frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutkda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir.

Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda, frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklarga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanuzgacha tadqiqotchilar orasida munozarali bo'lib qolmoqda.

Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning (belgilik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish va boshqalar frazeologiya frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi¹⁶.

Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktursemantik, grammatik, vazifa va uslubiy asoslarga ko'ra tasnif etiladi. Struktursemantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

Frazeologiya tilshunoslikning mustaqil tarmog'i sifatida XX asrning 40-yillarida rus tilshunosligida paydo bo'lgan. Uning dastlabki shakllanishiga rus olimlari A. A. Potebnya, I. I. Sreznevskiy, A. A. Shaxmatov asarlarida asos solingan bo'lsa, barqaror (turg'un) so'z birikmalarini alohida tilshunoslik bo'limi — frazeologiyada o'rganish masalasi 20-40-yillardagi o'quvmetodik adabiyotlarda — YE. D. Polivanov, S. Abakumov, L. A.

¹⁶ Абдуллаев Ш. Таржима асарларда фразеологизмлар семантикаси. Филол.фан номзоди....дисс. автореферати. – Тошкент, 2006. – 87 бет.

Bulaxovskiy asarlarida ko'tarib chiqilgan. G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunosligida Frazeologiya tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida ajratilmaydi¹⁷.

O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning 50-yillaridan boshlangan. Shu kungacha frazeologizmlar turli jihatlardan o'rganilgan (SH. Rahmatullayev, B. Yo'ldoshev, A. Mamatov va b.),

Frazeologiya – bizga ma'lum bo'lishicha ko'chma ma'noli turg'un birikmalar – frazeologizmlarni o'rganadigan soha erkin va turg'un birikmalar. Ularning til birligi bo'lishiga ko'ra farqlari. Turg'un birikmalar va frazeologizmlar. Frazeologizmning qotgan sintaktik qurilma ekanligi va nutq uchun ham qurilma holida tanlanilishi va unda ma'nan qayta bo'linishning yuzaga keltirilishi. Frazeologizmlar qurilmasi: birikmaga teng frazeologizmlar, sodda gapga teng frazeologizmlar, qo'shma gapga teng frazeologizmlarning fe'l muchasida forma o'zgarishi undagi qurilma sathining o'zgarishiga olib keladi. Frazeologizm ma'nosi, uning doimo ko'chma ma'no berishi, pragmatik ifodasiz bo'lmasligi. Undagi pragmatik ifodaning kuchaytirish imkoniyatlari va usullari mavjuddir.¹⁸

Tilda ham shakl va ma'no bor. Tilda shakl deb odatda tilning materiyasi – tovush ko'zda tutilsa, buni tilning ifoda plani deb yuritiladi. Tovush yozuvda harf bilan ko'rsatiladi. Shu asosda talaffuz shakli va yozuv shakli farq qilinadi, bulardan tom ma'nodagi shakl birinchisi. Yolg'iz shaklning o'zi hali til birligi emas. Til birligi bo'lish uchun ma'lum shaklga ma'lum bir ma'no biriktilgan bo'lishi lozim. Bunday ma'no til birligining mazmun plani deb yuritiladi. Bunday ma'noni biror shakl nutqining o'zida nutq bosqichida kashf etmaydi, balki biror shaklga bunday ma'no tilda til bosqichida biriktirilgan bo'ladi, nutq esa shuni chalg'itib beradi.

Ma'lum shaklga ma'lum bir ma'noning biriktirilishi affikslarga ham xos. Masalan, boradi so'zi tarkibidagi –di affiksiga “III shaxs” ma'nosi, -a affiksiga “hozirgi-kelasi zamon” ma'nosi biriktirilgan. Shu so'z tarkibidagi “bor” –qismidan esa tomoman boshqa

¹⁷ Бабкин А.М., Русская фразеология, развитие и источники. Л., 1970; стр 92

¹⁸ Раҳматуллаев Ш., Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. Тошкент, 1966 - 98 бет.

tip ma'no anglatiladi. Bu qism "makondagi yaqin nuqtadan uzoqdagi nuqtaga harakatlanib yo'nalish" ma'nosini anglatadi. Biror predmetni, harakat-holatini yoki shularga mansub belgi-xususiyatlarni nomlovchi bunday ma'noga leksik ma'no deyiladi. Leksik ma'noni anglatuvchi birlikka leksima, grammatik ma'noni ifodalovchi birlikka morfema deyiladi. So'z ayni vaqtda ham leksik, ham grammatik ma'noga ega bo'ladi, demak, u odatda leksema bilan morfemadan tuziladi.

Iboralar ham ifoda planiga va mazmun planiga ega. Sodda morfemada uning ifoda plani deb tovush tuzumi ko'rsatilsa, murakkab qo'shma morfemada uni tashkil toptirgan morfemalar ko'zda tutiladi (-chilik ---chi+lik) kabi. Shuningdek, tub leksemda uning ifoda plani deb tovush tuzumiga aytilsa, yasama leksemda uning tarkibidagi leksema va morfemalar ko'zda tutiladi: talabchanlik (talab+chan+lik) kabi. Ko'rinib turibdiki, tub til birliklarida morfemalarda, leksemalarda ifoda plani deb tilning material birliklari tovush olinadi: tarkibli (murakkab, yasama) til birliklarida esa ular tarkibidagi til birliklariko'zda tutiladi.¹⁹

Ibora yirik til birligi bo'lib, kamida ikkita mustaqil so'zdan ya'ni leksemdan tarkib topgan bo'lib, shunga ko'ra iboraning ifoda plani deb so'zlar, leksemalar, shular tarkibidagi til birliklari ko'zda tutiladi.

Tarkibli morfemaning, leksemaning ma'nosi odatda uni tashkil qiluvchi til birliklariga xos ma'nolarning yig'indisi sifatida gavdalanadi, qismlar ma'nosi asosida butunning ma'nosi tushuniladi.

Ibora ham tarkibli til birligi, lekin uning ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolarning oddiy yig'indisiga teng bo'lmaydi. Iboraga xos ma'no tarkibidagi leksemalarning ma'nosiga nisbatan maxraj ma'no, ustama ma'no sifatida gavdalaniladi, bu ma'no ibora tarkibidagi leksemalarning ma'nosiga suyanmasligi ham mumkin. Iboraning ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos manolarning oddiy yig'indisi bo'lmasligi, shular ustida qurilgan yangi ma'no bo'lishi sababli. Iboralarda go'yo ifoda plani bilan mazmun plani orasida qandaydir uzilish sodir bo'ladi. Xususiylar qismlarga xos ma'nolar umumiy iboradan anglashiladigan ma'noni to'g'ridan-to'g'ri izohlab turmaydi, shu sababli

¹⁹ Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. – Тошкент, 1993. – 30 бет.

iboralarda ifoda plani bilan mazmun plani orasidagi bog'lanish shartlilik kashf etadi. Bu yerda bittadan ortiq so'z yaxlitligicha ma'lum bir obraz asosida, ko'chirish yo'li bilan semantik taraqqiyotni boshdan kechiradi. Ma'lum bir obraz asosida yuzaga kelgan ana shunday ustama ko'chma ma'noga frazeologik ma'no deyiladi.²⁰

Masalan: til tegizmoq iborasi – “sha'niga nomunosib, nohaq gap aytmoq” ma'nosini anglatadi. Bu ma'no to'g'ridan-to'g'ri ibora tarkibidagi leksemalarning ma'nosidan kelib chiqmaydi.

Masalan: “Batareyaga til tegizsam, hech toki yo'q ekan”. - gapida erkin birlikma ma'nosida ishlatilgan. Bu holatda ishlatishda til va tekizmoq so'zlari ma'no mustaqilligini saqlab bog'lanadi, ma'noda yaxlitlanish yuz bermaydi. “Kechagi majlisda menga ham til tekizibdi”. – gapi tarkibida yuqoridagi erkin birikma emas, balki ibora qatnashmoqda. Chunki bu gapda til va tekizmoq so'zlaridan emas, balki til tekizmoq iborasidan foydalanilgan. Til va tegizmoq so'zlariga xos ma'nolarning oddiy yig'indisi haqida emas, balki ustama ko'chma ma'no haqida gapiradigan bo'lsak, bunday ma'no obrazga suyanib yuzaga keladi: tegizish harakatidan kelib chiqsak, til deganda fiziologik organni tushunish kerak, ammo bu o'rinda til so'zning boshqa ma'nosi “nutq” qatnashadi, tegizmoq fe'linin ma'nosi shu “nutq” ma'nosini “gap, so'z” ma'nosi konkretlashtiriladi tegish harakati uzoq davom etmaydi. Ayni vaqtda biror so'z, gapni beg'araz aytish emas, “tegizib” aytish ko'zda tutiladi, shundan aytiladigan so'z-gapning “nomaqbul” bo'lishi kelib chiqadi va shu kabilar.

Yuqoridagicha obrazli tasavvurlar oqibatida sifatida ayrim-ayrim so'zlarning ma'nosi ikkinchi planga o'tib, birikmadan yaxlitligicha yangi bir ma'no anglatiladi. Ana shunday ma'no frazeologik ma'no bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, frazeologik birlik ifoda plani bilan mazmun planining o'ziga xos qarama-qarshiligi va birligi asosida yuzaga keladi, shunga ko'ra frazeologik birliklar alohida yondashishni, o'rganishni talab qiladi. Bunday o'rganish holati nutq jarayonining shakllanishiga, hamda rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi.

Frazeologik iboralarning qo'llanilishiga ko'ra ikki turkumga bo'linadi: iboralarning semantik tabiati hamda grammatik tabiati. Shu qatorda shakl va ma'no munosabatlariga

²⁰ Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари. –Тошкент, 1999. -102 бет.

ko'ra: frazeologik polisemiya, frazeologik sinonimiya, antonimiya, omonimiya va frazeologik paranomiya turlariga bo'lingan holda o'rganiladi.

Bunday holatda frazeologik iboralarning ma'no jihatdan xususiyatlarini o'rganadigan bo'lsak, judayam keng mavzuni targ'ib etgan holda o'rganiladi va har bitta bo'limiga alohida yondoshish kerak bo'ladi. Umumiy qilib yoritadigan bo'lsak, faqatgina misollarda ifodalanib ketiladi.

Iboralarning grammatik tabiatiga ko'ra: ularning ichki sintaktik qurilishi, paradigmatik formalari va iborlarda variantlanish shakllari yoritiladi.

Frazeologik iboralarning boshqalaridan farqlaydigan jihatlari ularning tilning jonli grammatik normalardan chetga chiqishi (masalan, so'z tartibining buzilishi), leksik va semantik arxaizmlarning mavjudligi, o'rganilayotgan tildagi ba'zi iboralarning ona tilidagi muqobillarining yo'qligi yoki ona tilidagi ba'zi sohaviy atamalarning o'rganiladigan tilda yo'qligi kabilarda namoyon bo'ladi. Bunday hollarda ularning ma'nolarini izohlash eng avvalom turg'un iboralarning tasviriy strukturasi qurilmasini to'g'ri talqin etish talab qilinadi.²¹

Turg'un iboralar – ishlatilishiga ko'ra, ifodalanishiga ko'ra hamda ma'nosiga ko'ra uchta guruhga bo'lish mumkin.

Masalan :

III. Ifodalanishiga ko'ra bo'lgan turg'un iboralar o'z navbatida yettiga bo'linadi:

1. Jonivorlar, o'simliklar bilan ifodalanadigan turg'un iboralar.
2. Kasb-xunar, diniy aqidalar, urf-odatlar bilan ifodalanadigan.
3. Oilaviy hayot, insoniyat, oshnachilik, insonning ruhiy holati orqali ifodalanadigan.
4. Tana, tana a'zolari
5. Tabiat jismlari: yer, suv, quyosh va x.k.
6. Yegulik: oziq-ovqatlar, taomlar, mevalar, poliz ekinliklari orqali ifodalanadigan turg'un iboralar.

²¹ A. В. Кунин "Инглиз фразеологияси" . : М. 1970.

7. Asbob-uskuna, kiyim-kechak, predmetlar orqali ifodalanidigan turg'un iboralar.

Misol tariqasida yoritadigan bo'lsak, "*Qurbaqani bossa ham vaq etadi*" – jonivor bilan ifodalangan bu turg'un iboraning ma'nosi, bir odamga hadeb azob beraveradilar, uni so'z bilan ezib odamlar orasida obro'sizlantiriladi, u odam indamay yuraveradi. Nihoyat so'zlar joniga tekkandan so'ng o'sha odamga qarata achchiq gapiradi, ya'ni aynan quyidagi ibora qo'llaniladi.

Ingliz tilida: Enough to make a saint swear.

There is a limit of person's endurance.

Rus tilida: Даже у самого смиренного человека терпение может лопнуть.

"*Ilonni yog'ini yalagan*". – (varianti: burgani ko'zini ko'rgan, tulkiday ayyor, ilonni oyog'ini ko'rgan). Ma'nosi o'lgudek ayyor, til yog'lama, xiylagar odamga nisbatan ishlatiladi.

Ingliz tilida: Artful as a cart – load of monkeys.

Rus tilida: Хитрый как муха

"*Qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi*", - ma'nosi bu ibora halq orasida ko'proq amaldorlarga nisbatan ishlatiladi. Bir kuyi tabaqadagi kishi birorta amaldorning ustidan shikoyat qilib yuoshqa amaldorning oldiga bormoqchi bo'lsa yon-atrofdagilari "Voy, qiziqmisan!" Qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qirmidi" iborasini ishlatadilar.

Ingliz tilida: The blind leading the blind

Rus tilida: Слепой ведет слепого

"*Musulmonchilik asta sekin*" – bu ibora diniy yo'nalishdan kelib chiqib, musulmonchilik, ya'ni dinning shartlari ko'p va murakkabdir. Chunki bu barcha dinlar ichidagi eng mukammal dindir. Bu dinning shartlarini batafsil o'rganish kerak. Bu ibora qadimda shunga nisbatan aytilgan. Keyinchalik bu ibora xalq orasida majosiy ma'noda ishlatila boshladi. Uning majosiy ma'nosi: bir ishni yangi boshlagan kishining yutuqlari unchalik sezilmayotganida u kishiga nisbatan atrofdagilar dalda sifatida qo'llaniladi.

Ingliz tilida: Learn to say before you sing.

Rus tilida: Все осваивается постепенно.

Izlanishlar jarayonida shunday frazeologik iborlarni uchraydi-ki, ularni tushunish, ularning tarkibiy qismlari ko'chma ma'noda olinishi bilan tarjimada umuman boshqa ma'noni anglatadi.

O'zbek tilidagi "Er xotin qo'sh xo'kiz" - maqoli oilaning birlashish, jipsligi, hamjihatligi, shuningdek, er va xotin o'zaro moddiy hamda ma'naviy tomondan turmushda birgalikda harakat qilishliklari nazarda tutiladi, ingliz tili va rus tilidagi tarjimalari esa so'zma-so'z to'g'ri kelmasada ko'chma ma'noda ifoda etadi.

Ingliz tilida: One bone, one flesh

Rus tilida: Муж и жена – одна плоть и кровь

"*Odamning olasi ichida*" - bu ibora qadim qadimdan xalq og'zaki ijodida, nutqida insonlarning tabiatiga qarab, ya'ni, tashqi ko'rinishi jihatida o'zga, fe'li umuman aksini ifoda etgan holatlarda qo'llanilib kelingan.

Ingliz tilida: Let things go hang. Let things slide.

Rus tilida: Относиться к делу спустя рукава (8, 326)

Frazeologik iboralar tafsifi, asosan, ularning semantik xususiyatlarini nazarda tutib beriladi. Sintaktik nuqtai nazardan esa frazeologik iboralar komponentlarining ba'zi jihatlari izoh talab bo'lib qolmoqda. Umuman olganda frazeologik iboralar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar soni juda salmoqli bo'lishiga qaramay, bu sohada jumboqli masalalar talaygina ko'rinadi.

Shuni nazarda tutmoq lozimki, frazeologik ibora lug'aviy birlik hisoblansa ham til boyligimizda, so'zdan farqli ravishda ikki xil qolipda keladi: birinchi turg'un so'z birikmasini, ikkinchi qolip esa gapni taqozo etadi. Ana shunga binoan iboralarning gapdagi sintaktik vazifalarini o'rganishga yangicha yondoshish maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Xulosa qilib aytganda, frazeologik birlikda har qanday tilda va hatto har qanday nutqda muayyan uslubiy vazifani bajarar ekan, tarjimada ularning mazmun xususiyatlaridan tashqari, muallif nazarda tutgan uslubiy maqsadning ham qayta yaratilishi ifodaning to'laqonligini ta'minlaydi va fikrlarni jonli, aniq ifodalashga xizmat qiladi. Shu bois frazeologik birliklarni tarjima qilishda ularning mazmuni va tasviriy elementlarini yetkazib bera olish, turg'un iboralarning ekspressiv xususiyatlarini unutmaslik, shu qatorda til uslublaridan biriga mansubligini hisobga olshi zarurdir.

Shuningdek, og‘zaki nutq jarayonida kontekstdan kelib chiqqan holda qo‘llanilish uchun zamin yaratilishi, tilni yanada mustahkamroq shakllanishida turtki bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

15. Rahmatullayev SH., O‘zbek frazeologiyasining ba‘zi masalalari.- Toshkent, 1966 - 218 bet.
16. Abdullayev SH. Tarjima asarlarda frazeologizmlar semantikasi. Filol.fan nomzodi....diss. avtoreferati. –Toshkent, 2006. – 140 bet.
17. Babkin A.M., Russkaya frazeologiya, razvitiye i istochniki. L., 1970;
18. Rahmatullayev SH., O‘zbek frazeologiyasining ba‘zi masalalari. Toshkent, 1966 - 218 bet.
19. Yo‘ldoshev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. –Toshkent, 1993. – 250 bet.
20. Mamatov A. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari. –Toshkent, 1999. -312 bet.
21. A. V. Kunin “Ingliz frazeologiyasi” . : M. 1970.